

PREVALÊNCIA DO CONSUMO ALIMENTAR DE ULTRAPROCESSADOS ENTRE CRIANÇAS DE 06 A 23 MESES DE IDADE DAS CAPITAIS DO BRASIL ENTRE 2017 E 2021

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 09/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10319323

Anabely do Carmo Sousa¹; Graciane de Souza Ferreira ²; Lana Cristina Brito dos Santos³; Marilac Vieira Cardoso⁴; Vitória Queiroz de Azevedo Silva⁵;
Orientadora: Lorena de Araújo Maia⁶; Coorientadora: Valéria Trycia de Oliveira Magalhães⁷

Resumo

Este estudo analisou o consumo de alimentos ultraprocessados entre crianças de 06 a 23 meses nas capitais do Norte do Brasil (Rio Branco, Macapá, Manaus, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas) de 2017 a 2021. O objetivo era determinar a prevalência desse consumo e seus efeitos na saúde infantil. A metodologia incluiu a coleta de dados de fontes diversas, como livros e artigos científicos, incluindo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Os resultados mostraram uma associação entre o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e o aumento de doenças crônicas não transmissíveis em crianças. O estudo

destacou a importância da classificação NOVA de alimentos e sua influência nas políticas públicas de nutrição e saúde no Brasil. Uma revisão de literatura abordou a transição nutricional no Brasil e os efeitos negativos do consumo excessivo de alimentos ultraprocessados na saúde pública. O estudo enfatizou a importância da alimentação infantil adequada e do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade. Recomendações foram feitas para fortalecer programas de orientação nutricional e implementar políticas públicas que apoiem o acesso a alimentos saudáveis. A análise dos dados do SISVAN revelou um consumo significativo de alimentos ultraprocessados entre as crianças avaliadas, apesar da alta prevalência de aleitamento materno em algumas capitais. O estudo ressaltou a importância do aleitamento materno contínuo e alertou sobre os problemas de saúde relacionados ao consumo de ultraprocessados. Em resumo, o presente estudo permitiu uma compreensão abrangente sobre o consumo de alimentos ultraprocessados entre crianças na região Norte do Brasil, ressaltando a importância de uma alimentação mais saudável e consciente para a garantia do bem-estar das crianças e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.

Palavras-chave: Crianças. Alimentos ultraprocessados. Alimentação complementar. Aleitamento materno continuado. Doenças crônicas não transmissíveis.

1 INTRODUÇÃO

Em um mundo cada vez mais globalizado, é amplamente reconhecido que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados tornou-se uma prática comum, especialmente em países de alta renda. No entanto, nos últimos dez anos, houve um aumento no consumo desses alimentos em países econômicos emergentes. No Brasil, ocorreram mudanças nos hábitos alimentares da população, principalmente com a substituição de alimentos caseiros e naturais por alimentos processados e ultraprocessados (GUESTA et al., 2027).

Conforme apontado pelo Ministério da Saúde (2014), o acesso a informações fidedignas acerca das características e dos determinantes de uma alimentação adequada e saudável desempenha um papel fundamental no aumento da autonomia das pessoas, famílias e comunidades para realizar escolhas alimentares conscientes, bem como na defesa do direito humano à alimentação adequada e saudável.

Entretanto, estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2021), mostra que os alimentos ultraprocessados estão sendo introduzidos cada vez mais precocemente na alimentação infantil, tal consumo vem apresentando risco no desenvolvimento das crianças.

Nesse contexto, em que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados durante a infância é uma realidade, surge a questão até que ponto esse consumo pode afetar a saúde das crianças nessa fase, considerando a importância de uma alimentação nutritiva para a manutenção da saúde e do bem-estar.

Diante disso, o presente estudo tem por objetivo geral determinar a prevalência do consumo de alimentos ultraprocessados e a prática de aleitamento materno continuado entre crianças de 06 a 23 meses de idade, das capitais do Norte do Brasil entre 2017 e 2021 e por objetivos específicos descrever a transição nutricional no Brasil, identificar as principais doenças crônicas não transmissíveis provenientes de uma alimentação inadequada e analisar os marcadores do consumo de alimentos ultraprocessados. Além disso, serão apresentados aspectos relacionados à classificação dos alimentos e a importância da alimentação complementar adequada desde a primeira introdução alimentar.

2 METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica é a metodologia que apoiou o trabalho inicialmente. De acordo com Sousa (2021) uma pesquisa bibliográfica transcende a mera recapitulação de informações previamente expostas

sobre um determinado tema, pois propicia uma análise sob uma nova ótica ou abordagem, conduzindo em descobertas inovadoras. Portanto, a pesquisa bibliográfica não apenas fornece um apanhado do que já foi estudado, mas também abre caminho para novas interpretações e compreensões.

Nesse sentido, considerou-se diversas fontes de informações, como livros, manuais, teses, além de artigos de portais de trabalhos científicos, a saber: CAPES, Scielo, PUBMED, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), google acadêmico, revistas eletrônicas de saúde e de setores governamentais.

No sistema de busca, utilizou-se as palavras-chave: “alimentos ultraprocessados”, “alimentação infantil”, “doenças crônicas”, “transição nutricional”, “aleitamento materno” e realizada leitura seletiva, com base em autores renomados que nos deram as premissas para o entendimento do tema proposto e sua relevância. Como critério de inclusão foram utilizados artigos publicados no período entre 2015 e 2023, publicados em português e inglês. Foram excluídas publicações anteriores ao ano de 2015.

Podemos, ainda, caracterizar a pesquisa em descritiva, baseada na análise documental, com abordagem qualiquantitativa, cuja característica está na coleta de dados, por meio de relatórios disponíveis na plataforma de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Sousa (2020) sustenta que a coleta de dados representa a busca por informações visando esclarecer um fenômeno em estudo.

Este estudo abrange a região Norte do Brasil, especialmente as capitais Rio Branco, Macapá, Manaus, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas. Para coleta de dados foram utilizados como referência o período de 2017 a 2021, durante os quais foram analisadas 8.258 crianças entre 06 a 23 meses de idade. Além disso, as variáveis do estudo foram coletadas por meio de formulários de marcadores de consumo alimentar, isto é, consumo de alimentos ultraprocessados e de aleitamento materno.

Por fim, os dados foram tabulados em planilhas do Microsoft Excel. Em seguida, foi realizada análise descritiva por frequência absoluta (n) e relativa (%) do consumo de alimentos ultraprocessados e das práticas de aleitamento materno continuado para caracterizar a amostra estudada e apresentados em gráficos.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Transcrição nutricional no Brasil

No decorrer das últimas décadas, o Brasil tem testemunhado uma série de transformações de ordem social, econômica e, igualmente, demográfica, epidemiológica e nutricional. Até o início da década de 70, o panorama das doenças no Brasil estava associado a condições de carência, tais como desnutrição do tipo marasmo, Kwashiorkor, anemias e hipovitaminoses, assim como doenças infecciosas decorrentes das inadequadas condições sanitárias e de higiene (BARROS *et al.*, 2021).

Em consonância com as transformações nos perfis demográfico e epidemiológico da população brasileira, pode-se observar uma queda na prevalência de desnutrição e um aumento significativo de casos de sobrepeso/obesidade, caracterizando a progressão da transição nutricional (PEREIRA *et al.*, 2016).

A transição nutricional constitui-se como uma modificação no perfil alimentar, resultante de alterações sociais e econômicas que exercem influência sobre as preferências alimentares da população, destacando-se pelo crescimento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados (SANTOS, 2021).

A modificação no comportamento alimentar é atribuída a uma série de elementos, incluindo a globalização, a influência do mercado, a intensidade de vida nas metrópoles e a inserção feminina no mercado de trabalho. Ademais, fatores como a expansão do desenvolvimento

socioeconômico facilitam o acesso efetivo a alimentos prontos para consumo por parte dos indivíduos de baixa renda (DIAS, 2018).

Apesar das disparidades econômicas e socioculturais existentes na população brasileira, o processo de urbanização se intensificou e a globalização promoveu a disseminação generalizada do acesso aos alimentos ultraprocessados (BARROS *et al.*, 2021). Assim, ocorreu uma transição nutricional e alimentar, na qual uma parcela significativa dos alimentos *in natura* foi substituída por alimentos industrializados, semiprontos, de preparo rápido e fácil, que apresentam elevados teores de açúcares, gorduras, sal e aditivos, os quais, em excesso, acarretam graves danos à saúde da população (KUHN *et al.*, 2021).

Pesquisadores(as) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), da Universidade de São Paulo (USP), da Fiocruz e da Universidade de Santiago do Chile conduziram um levantamento de dados relacionados ao consumo de alimentos ultraprocessados. O estudo, divulgado no jornal *American Journal of Preventive Medicine*, embasou-se em dados do ano de 2019, quando o país registrou 45,5 mil homicídios, conforme apontado pelo Atlas da Violência. Em 2019, dentre as mais de 540 mil mortes de indivíduos entre 30 e 69 anos, os(as) investigador(as) estimaram que 57 mil foram atribuíveis ao consumo de alimentos ultraprocessados. Atualmente, estima-se que 19,7% do total de calorias ingeridas no país provém desses alimentos.

Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani-2019), controlado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), evidenciou-se que, em 2019, oito em cada dez crianças brasileiras de até cinco anos já consumiam alimentos ultraprocessados. Essa prática é comum, inclusive entre bebês menores de dois anos, sendo que 22,2% dos bebês de seis meses a dois anos não haviam consumido frutas ou hortaliças. A situação é mais preocupante na região Norte, onde um terço (29,4%) dos bebês de até dois anos não havia ingerido frutas ou hortaliças, e a maioria deles (84,5%) tinha consumido alimentos ultraprocessados.

Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani-2019), controlado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), evidenciou-se que, em 2019, oito em cada dez crianças brasileiras de até cinco anos já consumiam alimentos ultraprocessados. Essa prática é comum, inclusive entre bebês menores de dois anos, sendo que 22,2% dos bebês de seis meses a dois anos não haviam consumido frutas ou hortaliças. A situação é mais preocupante na região Norte, onde um terço (29,4%) dos bebês de até dois anos não havia ingerido frutas ou hortaliças, e a maioria deles (84,5%) tinha consumido alimentos ultraprocessados.

3.2 Classificação dos Alimentos

Até o final do século XX, havia uma escassez de estudos sobre os efeitos do processamento de alimentos na saúde humana. No entanto, essa lacuna na compreensão das implicações alimentares levou os pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (NUPENS) a se destacarem como pioneiros ao identificar as alterações resultantes do processamento industrial de alimentos, as quais se tornaram um fator impulsionador da chamada pandemia de obesidade (NUPENS, 2021).

A partir dessa percepção, foi desenvolvida a categorização de alimentos conhecida como NOVA, que se baseia nos métodos e motivos pelos quais os produtos alimentícios são submetidos a processos industriais antes de serem adquiridos e consumidos. Anteriormente, a classificação dos alimentos se baseava principalmente em suas fontes de nutrientes específicos, sem levar em consideração o seu grau de processamento.

Essa abordagem inovadora, introduzida pelos pesquisadores do NUPENS, permitiu uma compreensão mais abrangente dos impactos do processamento industrial de alimentos na saúde humana, proporcionando uma base sólida para futuras investigações e intervenções no campo da nutrição e saúde pública (NUPENS, 2021).

Em 2014, a classificação NOVA estabeleceu uma base científica sólida e serviu como referência para as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, influenciando significativamente as políticas públicas de nutrição e saúde no Brasil. Esse impacto resultou em uma nova abordagem na análise de inquéritos sobre o consumo alimentar, uma vez que passou a considerar a categorização dos alimentos de acordo com a NOVA (NUPENS, 2021).

Essa nova classificação permitiu o entendimento da importância do processamento industrial na diferenciação entre alimentos *in natura* ou minimamente processados e alimentos ultraprocessados. Além disso, essa categorização considera também aspectos culturais e a sustentabilidade dos sistemas alimentares, tanto socialmente quanto ambientalmente (MENE GASSI *et al.*, 2016).

No contexto mencionado, o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014) descreve a divisão dos alimentos em categorias, sendo essencial para analisar o nível de consumo desses alimentos. A classificação é composta por quatro grupos alimentares distintos: o primeiro grupo abrange alimentos *in natura* ou minimamente processados; o segundo grupo engloba ingredientes culinários processados; o terceiro grupo inclui alimentos processados; e o quarto grupo consiste em alimentos ultraprocessados. Essa divisão é de extrema importância para a compreensão e avaliação do consumo alimentar, fornecendo subsídios relevantes para a saúde pública.

3.2.1 Alimentos *in natura* ou minimamente processados

Por outro lado, os alimentos minimamente processados são considerados uma categoria que abrange os alimentos *in natura*, porém submetidos a procedimentos que visam sua preparação para consumo. Esses procedimentos incluem limpeza, remoção de partes não comestíveis, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento e fermentação (SOUZA, 2021).

Conforme descrito no Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), os alimentos de origem animal são fontes importantes de proteínas, bem como da maioria das vitaminas e minerais necessários. Todavia, eles não contêm fibras e podem apresentar alta densidade calórica e teor excessivo de gorduras não saudáveis. Por sua vez, os alimentos de origem vegetal tendem a ser boas fontes de fibras e diversos nutrientes, geralmente apresentando menor densidade calórica em comparação aos alimentos de origem animal. No entanto, individualmente, os alimentos de origem vegetal podem não fornecer todos os nutrientes necessários em proporções adequadas (BRASIL, 2014).

Portanto, os alimentos *in natura* ou minimamente processados integram frutas, verduras, legumes, tubérculos e raízes *in natura* ou embalados, fracionados, refrigerados ou congelados; incluem ainda frutas secas, sementes, oleaginosas *in natura* ou embaladas (sem adição de sal ou açúcar); sucos de frutas naturais e pasteurizados sem adição de açúcar ou outras substâncias; arroz branco, integral ou parboilizado e outros grãos de cereais a granel ou embalados; feijão e outras leguminosas a granel ou embaladas; macarrão e massas frescas ou secas feitas com farinha e água; farinhas (mandioca, milho, trigo); cogumelos frescos ou secos; carne de boi, porco, aves, peixe e frutos do mar frescos, resfriados ou congelados; ovos; leite pasteurizado, ultrapasteurizado (UHT) ou em pó; iogurte preparado com leite e fermento lácteo (sem adição de açúcar ou outras substâncias); coalhada; água potável, café, chás, especiarias e ervas frescas ou secas (BRASIL, 2014).

3.2.2 Ingredientes culinários processados

O segundo grupo de alimentos, denominado ingredientes culinários processados, refere-se a substâncias obtidas a partir dos alimentos do primeiro grupo, os quais são utilizadas como componentes nas preparações culinárias. Esses ingredientes passam por processos de extração, que incluem prensagem, moagem, pulverização, secagem e refino. Além disso, alguns ingredientes podem ser obtidos diretamente

da natureza, como é o caso do sal marinho e do sal de rochas (NUPENS/USP, 2021).

O objetivo do processamento desses ingredientes é criar produtos que são usados nas cozinhas domésticas ou de restaurantes para temperar e cozinhar alimentos *in natura* ou minimamente processados, bem como preparar uma variedade de pratos salgados e doces, sopas, saladas, conservas, pães caseiros, sobremesas, bebidas e outras preparações culinárias em geral (MONTEIRO *et al.*, 2016).

Logo, os ingredientes culinários processados envolvem açúcar, melado, rapadura, mel e adoçante; óleos vegetais, gordura de coco; manteiga, creme de leite e gordura de porco; amido de milho; vinagre e sal (ALVES, 2020).

3.2.3 Alimentos processados

O terceiro grupo de alimentos, denominado alimentos processados, refere-se àqueles fabricados pela indústria, nos quais são adicionados sal, açúcar ou outras substâncias culinárias com o objetivo de prolongar a vida útil do produto e melhorar sua palatabilidade (DIAS, 2018).

Embora esses alimentos preservem a identidade básica e a maioria dos nutrientes do alimento original, os ingredientes e métodos de processamento utilizados na fabricação podem alterar adversamente sua composição nutricional. Por essa razão, o consumo desses alimentos deve ser limitado a quantidades pequenas (GOMES, 2016).

Dessa forma, os alimentos processados incluem conservas de alimentos preservados em salmoura ou solução de sal e vinagre, frutas preservadas em açúcar, carnes adicionadas de sal, peixes conservados em sal ou óleo, queijos produzidos a partir de leite, sal e micro-organismos usados para fermentar o leite, além de pães feitos de farinha de trigo, água, sal e leveduras utilizadas para fermentar a massa (OMS, 2014).

3.2.4 Alimentos ultraprocessados

O quarto grupo de alimentos, conhecido como alimentos ultraprocessados, consiste em formulações industriais compostas integralmente por substâncias sintetizadas em laboratório, derivadas tanto de alimentos quanto de outras fontes orgânicas, como petróleo e carvão (ME NEGASSI *et al.*, 2016).

Segundo Nogueira *et al.* (2020), os alimentos ultraprocessados são formulações de ingredientes industriais que contêm pouco ou nenhum alimento intacto. A fabricação desses alimentos envolve múltiplas etapas e técnicas de processamento, assim como uma ampla variedade de ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos, gorduras e substâncias exclusivamente industriais, como proteínas de soja e leite, extratos de carne e produtos obtidos por meio do processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas (BRASIL, 2014).

Adicionalmente, (SOUZA; CADETE, 2017) e (TOLONI *et al.*, 2017) afirmam que muitas das substâncias sintetizadas atuam como aditivos alimentares, como corantes, aromatizantes e espessantes, cuja função é prolongar a durabilidade dos alimentos ultraprocessados ou torná-los extremamente atrativos em termos de cor, sabor, aroma e textura, prejudicando assim seus aspectos nutricionais e digestivos. Por esse motivo, esses alimentos não devem ser oferecidos a crianças menores de 2 anos.

Conforme apontado por (GUESTA *et al.*, 2017), devido à sua formulação e apresentação, os alimentos ultraprocessados tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos *in natura* ou minimamente processados. Esses alimentos apresentam desequilíbrio nutricional, caracterizado por alta densidade energética, elevadas quantidades de gordura, açúcar e/ou sódio e baixo teor de fibras. Além disso, os métodos de produção, distribuição, comercialização e consumo desses alimentos

impactam negativamente a cultura, a vida social e o meio ambiente (OMS, 2014).

Desse modo, os alimentos ultraprocessados englobam biscoitos doces e salgados, salgadinhos de pacote, barras de cereal, guloseimas em geral, pós para refrescos, sopas em pó, lanches rápidos, macarrão instantâneo, embutidos, produtos congelados prontos para consumo, bebidas açucaradas ou adoçadas artificialmente e refrigerantes. Ademais, os produtos de panificação se enquadram nessa categoria quando são adicionadas substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes e outros aditivos (LOU ZADA, 2015).

3.3 Práticas alimentares adequadas dos 06 meses aos 2 anos de idade

A nutrição desempenha um papel fundamental no crescimento e no desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial da criança, uma vez que durante os primeiros anos de vida ocorre um rápido desenvolvimento das habilidades motoras, da compreensão e do uso da linguagem, bem como da autoconsciência (CUNHA, 2020).

Por conseguinte, é essencial que a alimentação infantil satisfaça as demandas nutricionais da criança, assegurando um crescimento e desenvolvimento adequados, bem como uma boa qualidade de vida a curto, médio e longo prazo (WEFFORT e LAMOUNIER, 2017). Segundo o Ministério da Saúde, “aproximadamente 200 milhões de crianças menores de 5 anos, residentes em países em desenvolvimento, não atingem seu potencial de crescimento e desenvolvimento” (BRASIL, 2015).

Com base nessas premissas, uma alimentação infantil saudável envolve a implementação do aleitamento materno e a introdução oportuna de alimentos complementares que reforcem a amamentação. No entanto, a partir da primeira introdução de alimentos complementares, é fundamental que todos os grupos alimentares sejam incluídos, com ênfase na qualidade nutricional (MADALOZZO *et al.*, 2021).

Para tanto, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos (OMS, 2021) apresenta diretrizes detalhadas sobre a amamentação e a introdução adequada e saudável de alimentos complementares, adaptadas às diferentes faixas etárias.

3.3.1 Aos 6 meses de idade

A partir dos seis meses de idade, a criança alcança maturidade fisiológica e neurológica, especialmente no sistema gastrointestinal, permitindo a introdução de alimentos além do leite materno, conhecida como alimentação complementar, bem como a oferta de água ao longo do dia (MADALOZZO *et al.*, 2021).

No contexto do aleitamento materno, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a exclusividade do leite materno até os seis meses de idade, a fim de suprir todas as necessidades do lactente. No entanto, a partir dos seis meses, somente o leite não é mais suficiente, tornando-se necessário iniciar a alimentação complementar para atender às necessidades nutricionais dessa fase (BRASIL, 2021).

Portanto, aos seis meses, o leite materno deve ser mantido até os dois anos ou mais, não havendo necessidade de introduzir leite de vaca ou fórmula infantil. Os novos alimentos devem complementar o leite materno e não o substituir. A criança deve iniciar o consumo de três refeições diárias (BRASIL, 2019).

Nessa idade, os alimentos devem ser apresentados separadamente e amassados adequadamente com o auxílio de um garfo, evitando o uso de liquidificadores ou peneiras. As carnes devem ser bem cozidas e oferecidas em pedaços pequenos, como picados ou desfiados. Alimentos crus, como frutas e alguns legumes, podem ser raspados ou amassados. Além disso, o leite materno pode ser oferecido sempre que a criança desejar (BRASIL, 2021).

3.3.2 Entre 7 e 8 meses de idade

Entre 7 e 8 meses de idade, o leite materno deve ser mantido conforme a vontade da criança, sem substituir as refeições principais, como almoço ou jantar. Pode ser oferecido entre as refeições e continua sendo o alimento principal da criança. Caso a criança ainda esteja sendo amamentada, não é necessário substituir ou complementar o leite materno com leite de vaca, fórmula infantil ou outras bebidas lácteas (BRASIL, 2019).

Nessa faixa etária, é recomendado oferecer alimentos com textura menos amassada em relação ao período anterior. O método *Baby-Led Weaning* (desmame guiado pelo bebê) é o mais usado, o qual consiste no ato de o bebê se autoalimentar. Nesse método, opta-se por oferta de alimentos complementares em pedaços, tiras ou bastões, sendo um método muito vantajoso, uma vez que o bebê se torna mais independente, controlando suas práticas alimentares de acordo com sua saciedade e preferência (MAIA *et al.*, 2022).

3.3.3 Entre 9 e 11 meses de idade

Entre 9 e 11 meses de idade, o padrão de refeições permanece o mesmo, com a continuidade do consumo do leite materno conforme a vontade da criança. Contudo, é importante promover a diversificação alimentar e explorar novas técnicas de preparo, aumentando ligeiramente as quantidades oferecidas em comparação aos 7 e 8 meses.

Nessa faixa etária, a criança já está apta a receber alimentos picados em uma consistência semelhante àqueles consumidos pela família. As carnes podem ser desfiadas (BRASIL, 2019).

3.3.4 Entre 12 e 24 meses

Entre 1 e 2 anos de idade, a criança mantém a continuidade do aleitamento materno e, no lanche da tarde, é possível substituir a fruta por um alimento pertencente ao grupo de raízes e tubérculos, como mandioca, batata-doce, inhame, ou do grupo de cereais, como pão

caseiro ou francês. Nessa fase, os alimentos devem ser apresentados em pedaços maiores e na mesma consistência da alimentação da família. É esperado que a criança consuma cerca de 5 a 6 colheres de sopa de alimento no total, assim como é recomendado estimular a autonomia da criança no momento das refeições, encorajando-a a comer por si mesma e continuar ampliando a variedade de alimentos oferecidos (BRASIL, 2021).

3.4 Doenças crônicas não transmissíveis provenientes de alimentação inadequada

3.4.1 Obesidade Infantil

A obesidade é um problema de saúde pública tanto no Brasil quanto no mundo, caracterizado pela concentração excessiva de energia na forma de gordura proveniente do consumo alimentar em excesso em relação às necessidades de manutenção da homeostase do organismo (GOMES *et al.*, 2022).

Conforme definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal em níveis que impactam negativamente a saúde do indivíduo e atuam como um fator de risco para outras doenças (BARROS *et al.*, 2021).

Dados do Ministério da Saúde em 2019, com base no Índice de Massa Corporal (IMC) de crianças atendidas na Atenção Primária à Saúde (SAPS), indicam que no Brasil existem 6,4 milhões de crianças com excesso de peso, das quais 3,1 milhões já apresentam obesidade. Entre as crianças menores de 5 anos, a taxa de sobrepeso é de 14,8%, sendo que 7% delas já estão obesas (KUHN *et al.*, 2021).

A obesidade na infância tem uma etiologia multifatorial e envolve uma complexa interação de diversos fatores, tais como predisposição genética e influências do ambiente familiar e escolar. Além disso, fatores ambientais, como o aumento do consumo de alimentos *fast food* e

produtos industrializados ricos em açúcar, sal e gordura, têm contribuído para essa prevalência (IZAR *et al.*, 2019).

Nesse contexto, a obesidade tem sido associada à introdução precoce e inadequada da alimentação complementar (AC) e ao desmame precoce do aleitamento materno (AM). A influência da introdução de dietas obesogênicas em fases iniciais do desenvolvimento tem efeitos de longo prazo na saúde dos lactentes, aumentando sua predisposição ao desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta (SOUZA, 2021).

O consumo de alimentos e bebidas açucaradas durante a infância tem sido comprovadamente relacionado ao aumento do risco de obesidade, sobrepeso e outras doenças crônicas não transmissíveis. Tanto é assim que a recomendação da OMS é de que não se ofereça açúcar às crianças com menos de dois anos de idade. No entanto, um estudo realizado como parte do projeto “Dez passos para uma dieta saudável para crianças menores de dois anos” identificou uma alta proporção de consumo de açúcar entre as crianças (VITOLLO *et al.*, 2020).

3.4.2. Diabetes Mellitus na infância

O Diabetes Mellitus (DM) é um conjunto de doenças crônicas multifatoriais e incuráveis, caracterizadas pela presença de hiperglicemia, ou seja, níveis elevados de glicose no sangue. Essa condição resulta de defeitos na ação ou secreção de insulina, ou em ambos, interferindo no equilíbrio entre a utilização de glicose pelos tecidos, liberação de glicose pelo fígado e produção/liberação de hormônios pancreáticos, hipofisários e suprarrenais. A doença é caracterizada pela ausência parcial ou total de insulina devido a alterações no metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas (PEREIRA e FIGUEREIDO, 2017).

O DM infantil é considerado um problema de saúde pública de grande importância mundial, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). O aumento da incidência de Diabetes Mellitus tipo 2 em crianças e adolescentes é um fenômeno global, afetando especialmente certos

grupos étnicos. Nos Estados Unidos, cerca de um terço dos novos casos de diabetes diagnosticados em indivíduos com menos de 18 anos são atribuídos ao Diabetes Mellitus tipo 2. Esse aumento na incidência de DM tipo 2 em crianças e jovens está claramente relacionado ao alarmante aumento da obesidade infantil, resultante de um estilo de vida sedentário e uma dieta predominantemente hipercalórica nesses grupos etários (SIMÕES *et al.*, 2015).

Hábitos alimentares inadequados, caracterizados pelo consumo excessivo de alimentos processados, ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras e sódio, associados a um estilo de vida sedentário, favorecem o excesso de peso e são considerados fatores de risco para o desenvolvimento do Diabetes Mellitus (BARROS *et al.*, 2021).

Silva (2022) confirma que a má alimentação é um dos fatores determinantes para o surgimento do diabetes, uma vez que os hábitos alimentares desempenham um papel fundamental no controle do perfil glicêmico.

3.4.3 Doenças cardiovasculares

As Doenças Cardiovasculares (DCV) englobam um conjunto de condições que afetam os vasos sanguíneos, o coração e suas estruturas associadas. São de natureza multifatorial e representam uma das principais causas de mortalidade em nível global (IZAR *et al.*, 2019).

Dentre as principais doenças cardiovasculares estão o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), angina, doenças cardíacas reumáticas, cardiopatias congênitas, doenças hipertensivas e aterosclerose, entre outras (BARROS *et al.*, 2021).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as Doenças Cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo, superando todas as outras causas. Estima-se que, até 2030, mais de 23 milhões de pessoas morrerão anualmente em decorrência dessas

doenças. No Brasil, mais de 14 milhões de brasileiros são afetados por alguma doença cardíaca, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SILVA, 2017; SILVA, 2022).

A aterosclerose, por exemplo, umas das principais doenças cardiovasculares supracitadas, é um processo patológico contínuo que tem origem desde a fase intrauterina e sua evolução prossegue ao longo da infância. Apesar de as crianças serem influenciadas a hábitos de vida prejudiciais, elas também apresentam maior plasticidade para implementar modificações no estilo de vida, capazes de eliminar fatores de risco cardiovascular modificáveis e alterar a trajetória natural da doença (BRASIL, 2020).

Geralmente, os sintomas clínicos das Doenças Cardiovasculares (DCV) começam a partir da meia-idade. No entanto, um estudo recente aponta que o processo aterosclerótico tem início na infância. Estrias gordurosas, precursoras das placas ateroscleróticas, manifestam-se na camada íntima da aorta aos 3 anos de idade e nas coronárias durante a adolescência (MATOS, 2016).

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A presença de pressão arterial elevada em crianças pode antecipar o surgimento de lesões em órgãos-alvo, como hipertrofia do ventrículo esquerdo, aumento da espessura das artérias carótidas, alterações vasculares na retina e até mesmo alterações cognitivas sutis (FRAPORTI *et al.*, 2016).

Crianças com excesso de peso ou obesas têm uma tendência maior a continuar obesas na fase adulta, além de apresentarem maior propensão ao desenvolvimento de doenças não transmissíveis, como diabetes e doenças cardiovasculares, em idades mais precoces (SILVEIRA *et al.*, 2022).

Entre os procedimentos de diagnóstico pertinentes, a mensuração da interferência da cintura (CC) tem sido empregada em crianças. Diversas pesquisas envolvendo diferentes amostras populacionais têm distribuições alimentares em percentis e pontos de corte específicos para a CC em crianças. A exatidão da CC em relação a outros métodos de avaliação do estado nutricional infantil, tais como o Índice de Massa Corporal (IMC) e a razão cintura/altura, tem sido objeto de estudo, cujos resultados evidenciam sua utilidade em auxiliar na identificação de risco potencial de pressão arterial elevada, tanto em combinação com o IMC quanto associada à dislipidemia e à hiperglicemia (MELZER *et al.*, 2015)

A literatura científica também indica que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados está associado ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (SILVA, 2022).

Do mesmo modo, estudos afirmam que o consumo de alimentos ricos em carboidratos refinados, colesterol, gorduras saturadas e com baixo teor de fibras alimentares contribui para o aumento do risco de DCV (BARROS *et al.*, 2021).

Diante dessas evidências, é crucial investigar a influência dos fatores de risco cardiovasculares visando a prevenção dessas doenças desde a infância. Nesse sentido, estudos envolvendo populações de crianças e jovens podem desempenhar um papel fundamental como preditores de saúde presente e futura, proporcionando o reconhecimento precoce, tratamento adequado e orientações para ações de prevenção de danos e complicações evitáveis (SILVA, 2017).

3.4.4 Hipertensão Arterial na infância

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma síndrome clínica complexa, de etiologia multifatorial, que pode estar associada a diversas alterações fisiopatológicas. Pode ser classificada como primária, quando a causa é desconhecida e envolve fatores genéticos e ambientais, ou secundária,

quando há uma causa identificável (MARRA; CARDOSO; MANFREDI, 2021).

Embora seja natural ocorrer um aumento da pressão arterial com a idade devido à diminuição da elasticidade vascular, observa-se que o risco de desenvolver hipertensão em crianças e adolescentes está aumentado, principalmente devido à alta prevalência de sobrepeso e obesidade nessa faixa etária (CONCEIÇÃO e SOUZA, 2021).

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), considera-se Hipertensão Arterial na Infância e Adolescência quando os valores de pressão arterial sistólica e/ou diastólica são iguais ou superiores ao Percentil 95 para sexo, idade e percentil da altura, em três ou mais ocasiões diferentes (BRASIL, 2019).

Projeções da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que até 2025 haverá 75 milhões de crianças obesas em todo o mundo, o que, combinado com outros fatores genéticos e ambientais, pode desencadear níveis elevados de pressão arterial. Além disso, dados recentes da Europa mostram que a prevalência de hipertensão arterial é ainda maior em crianças com sobrepeso ou obesidade, atingindo uma taxa de 22% (CONCEIÇÃO e SOUZA, 2021).

Estudos epidemiológicos demonstram que a monitorização contínua da pressão arterial desde a fase infantil até a vida adulta, e possivelmente a detecção precoce de aumentos nos níveis pressóricos durante a infância, possibilitam a predição do desenvolvimento de hipertensão arterial na idade adulta (FILHO *et al.*, 2022).

Anteriormente considerada como um diagnóstico de exclusão na população pediátrica, a hipertensão arterial primária tem apresentado taxas crescentes em decorrência da epidemia de obesidade. A hipertensão arterial primária é mais comum em crianças mais velhas, enquanto a hipertensão arterial secundária continua sendo a etiologia predominante em lactentes e crianças pequenas, sendo os distúrbios

renais as causas mais comuns (BENENSON; FREDERICK; PORTER, 2020; FLYNN *et al.*, 2017).

Conforme as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, além do sedentarismo e do excesso de peso, o consumo de sódio (Na) e potássio (K) são fatores nutricionais de risco envolvidos nessa patologia. Além disso, o consumo de bebidas açucaradas tem sido associado ao desenvolvimento da hipertensão arterial, sendo que um aumento de 1 porção por dia na ingestão dessas bebidas está relacionado a um maior risco dessa doença (BARROS *et al.*, 2021).

O diagnóstico da hipertensão arterial em crianças tem sido frequentemente tardio devido à falta de inclusão da medida da pressão arterial como rotina no exame físico infantil (BRASIL, 2019).

Por essa razão, como medida preventiva, é aconselhável que a pressão arterial seja medida e registrada durante o exame pediátrico preventivo de rotina em crianças acima de 3 anos, bem como em todas as consultas de urgência ou emergência. Em crianças menores de 3 anos, a avaliação da pressão arterial é indicada apenas em condições especiais. Como a hipertensão arterial é assintomática, essa é a principal forma de diagnosticar a condição (SANTOS *et al.*, 2019).

O aumento da prática de atividade física ou exercício buscando aprimorar a cobertura física e reduzir os índices de obesidade/sobrepeso pode ser uma abordagem preventiva de eficácia comprovada para mitigar e proteger contra a pressão arterial (CÉSAR *et al.*, 2021).

3.4.5 Dislipidemia na infância

De acordo com Carlesso *et al.* (2022), a dislipidemia é uma condição de preocupação crescente na área da pediatria, caracterizada por alterações no metabolismo dos lipídeos que resultam no aumento do risco cardiovascular. Essas alterações podem se manifestar como elevação do

colesterol total (CT), LDL-colesterol (LDL-c), triglicérides (TG) ou redução do HDL-colesterol (HDLc).

As dislipidemias na infância e adolescência podem ser classificadas em primárias, de origem genética, ou secundárias, decorrentes de medicamentos, hábitos de vida ou certas condições clínicas (IZAR *et al.*, 2019).

Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a aterosclerose é um processo progressivo que se inicia na infância, inclusive durante a vida intrauterina, e a dislipidemia está entre os fatores de risco que aceleram sua evolução (BRASIL, 2020).

A dislipidemia é amplamente reconhecida como um fator de risco significativo para as doenças cardiovasculares (DVC), conforme evidenciado por estudos que demonstram a persistência de níveis elevados de colesterol em crianças ao longo da idade adulta (SILVA, 2017).

A alteração no metabolismo lipídico pode ser atribuída a vários fatores, principalmente à alimentação. A ingestão excessiva de carboidratos refinados contribui para o desenvolvimento de hipertrigliceridemia e pode também influenciar a hipercolesterolemia, devido ao desequilíbrio na oferta de lipídeos e outros nutrientes (BARROS *et al.*, 2021).

A hipercolesterolemia em crianças tem apresentado um crescimento global em vários países, sendo influenciada por fatores de risco, como o estilo de vida familiar, que pode afetar a qualidade da alimentação da criança, como a adoção de dietas ricas em gorduras e açúcares (CARLESSO *et al.*, 2022).

Estudos demonstram que hábitos relacionados ao consumo excessivo de alimentos industrializados/processados e ao sedentarismo têm contribuído para o aumento da prevalência de dislipidemias em crianças

e adolescentes, estimando-se que 38,5% das crianças em todo o mundo apresentem algum grau de dislipidemia (CALLIARI *et al.*, 2019).

A detecção precoce de dislipidemia na infância é considerada crucial, pois essa fase representa uma oportunidade estratégica para a implementação de medidas de prevenção da aterosclerose em nível populacional, permitindo a modificação efetiva de hábitos de vida e prevenindo a instalação de fatores de risco para doenças cardiovasculares (IZAR *et al.*, 2019).

Os autores Souza e Silva (2018) confirmam que o excesso de colesterol no sangue representa um risco comprovado para a saúde, embora nem sempre resulte em consequências graves na infância. No entanto, a longo prazo, as alterações no perfil metabólico lipídico podem persistir até a vida adulta. Estudos que avaliam a prevalência de colesterol em crianças têm como objetivo identificar precocemente essa condição.

Diante do crescimento significativo das doenças crônicas não transmissíveis, torna-se indispensável adotar medidas de combate e prevenção aos fatores de risco dessas doenças, especialmente na população infantil. Estratégias para a implementação de hábitos alimentares saudáveis desde os primeiros estágios de vida são adotadas com o intuito de reduzir a prevalência dessas condições (VICTOR *et al.*, 2022).

No próximo tópico serão apresentados os resultados da pesquisa e sua análise, de forma que atenda o objetivo da pesquisa, comparando e confrontando dados, visando confirmar ou rejeitar os pressupostos da pesquisa.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A partir dos relatórios de Marcadores de Consumo Alimentar do SISVAN, foi possível a análise dos dados levantados, para estimar a prevalência de

consumo alimentar de ultraprocessados, de modo a confrontar as variáveis com o objetivo da pesquisa.

Tabela 1 – Consumo alimentar entre crianças de 06 a 23 meses, das capitais do Norte do Brasil, no período de 2017 e 2021.

ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS						
Capital	Consumo	2017 (n)	2018 (n)	2019 (n)	2020 (n)	2021 (n)
Rio Branco	Sim	0	–	2	5	2
	Não	6	–	4	7	18
Macapá	Sim	218	293	527	144	145
	Não	167	124	452	174	193
Manaus	Sim	97	162	268	626	566
	Não	144	310	320	531	875
Belém	Sim	35	24	16	9	8
	Não	66	52	29	3	40
Porto Velho	Sim	3	3	3	1	0
	Não	0	2	0	0	1
Boa Vista	Sim	0	–	7	2	0
	Não	1	–	8	1	4
Palmas	Sim	357	251	66	23	0
	Não	486	247	87	42	1

Fonte: SISVAN – WEB

A Tabela 1 apresenta o número total de crianças que consumiam ou não alimentos ultraprocessados em todas as capitais do Norte do Brasil, somando-se o total de 8.258 crianças. A partir dos dados apresentados, foi possível analisar o consumo anual, bem como mensurar a média de consumo ao longo do período, para assim estimar a capital de maior prevalência de consumo de alimentos ultraprocessados, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Prevalência de consumo de alimentos ultraprocessados entre crianças de 06 a 23 meses, das capitais do Norte do Brasil, entre 2017 e 2021.

Fonte: elaborado pelos autores (2023)

Pode-se observar alto consumo de alimentos ultraprocessados em Porto Velho. Nos anos de 2017, 2019 e 2020, o consumo entre as crianças atingiu a marca de 100%, havendo apenas uma ligeira redução em 2018. Já Rio Branco apresentou menor consumo. Entre todas as capitais o consumo variou entre 10% a 100%, percebendo-se uma diminuição em todas as capitais, ao longo dos anos. Observou-se que Manaus e Palmas foram as que apresentaram consumo mais estáveis, apenas com pequenas variações ao longo do período, e Belém, que vinha mantendo consumo abaixo da média entre 2017 a 2019, teve um aumento considerável de 36% em 2019, para 75% em 2020.

Verificou-se ainda que, embora não tenha ocorrido consumo de alimentos ultraprocessados em Porto Velho, Boa Vista e Palmas em 2021, o consumo nos anos anteriores é preocupante, pois ao se analisar o grupo etário avaliado, observou-se uma prevalência significativa de crianças que consomem tais alimentos, contrariando as diretrizes recomendadas para a fase de introdução alimentar, na qual se espera promover experiências de instrução para o seu desenvolvimento, elucidada pela Organização Mundial de Saúde, que a introdução inadequada ou a não introdução de alimentos complementares por volta dos seis meses de idade pode prejudicar o crescimento do bebê (NASCIMENTO; DE ALBUQUERQUE; CAVALCANTI, 2021; WHO, 2023).

O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras com menos de 2 anos, publicado pelo Ministério da Saúde (2019), destaca que os alimentos ultraprocessados não devem ser incluídos na alimentação das crianças, uma vez que são projetados para serem extremamente saborosos e criar dependência (BRASIL, 2019). Isso é especialmente preocupante no início da vida, pois é nesse período que as bases dos hábitos alimentares são estabelecidas.

A literatura científica apresenta evidências de que a substituição de alimentos caseiros e *in natura* por alimentos ultraprocessados resulta em excesso de peso, doenças crônicas não transmissíveis e deficiências nutricionais específicas na infância, com possíveis repercussões na vida adulta (CAINELLI *et al.*, 2021).

A fase compreendida entre 6 meses e 2 anos de idade é considerada uma fase de transição, na qual ocorrem importantes mudanças no padrão alimentar. Nesse período, é crucial não fornecer apenas nutrientes adequados, mas também estabelecer um padrão alimentar que influenciará a formação de hábitos e comportamento relacionado à alimentação, além do desenvolvimento motor e da coordenação, por meio da oferta de alimentos com diferentes texturas. Essa fase também contribui para a formação de vínculos e memórias afetivas associadas à alimentação (DEWEY *et al.*, 2021).

É importante destacar que a introdução de alimentos saborosos durante essa fase pode levar ao desenvolvimento de obesidade já no primeiro ano de vida. Por outro lado, uma nutrição adequada no início da vida afeta não apenas o desenvolvimento cerebral, crescimento e composição corporal, mas também influencia a programação metabólica, com efeito sobre as doenças crônicas relacionadas à alimentação na vida adulta (CAINELLI *et al.*, 2021).

A qualidade da alimentação durante o período da primeira infância é influenciada por diversos elementos interligados, que abrangem a

seleção dos alimentos disponibilizados e as práticas cotidianas adotadas pelos responsáveis ou cuidadores. Esses fatores parecem exercer um papel determinante na formação dos padrões alimentares saudáveis nessa fase do desenvolvimento (NICKLAUS, 2016).

Nesse contexto, torna-se apoio a assistência e supervisão de profissionais da saúde durante o período de implementação da alimentação complementar, a fim de fomentar o fornecimento de alimentos nutricionalmente adequados. Esses alimentos são capazes de promover a robustez do sistema imunológico e proteger sua funcionalidade, uma vez que suas formulações são ricas em vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais para crianças nessa faixa etária (CAINELLI *et al.*, 2021).

Além disso, considerando que um estabelecimento de padrões alimentares durante a primeira fase do desenvolvimento é fundamental para o desenvolvimento dos lactentes, a inclusão de um cardápio rico em nutrientes pode ter um impacto positivo na qualidade de vida, tanto na infância quanto na idade adulta (SPARRENBARGER *et al.*, 2015; GIESTA *et al.*, 2019).

Da mesma forma, avaliou-se as práticas de Aleitamento Materno continuado entre as crianças, visando confrontar as variáveis entre o consumo alimentar de ultraprocessados e as de aleitamento materno continuado.

Tabela 2 – Consumo alimentar entre crianças de 06 a 23 meses, das capitais do Norte do Brasil, no período de 2017 e 2021.

ALEITAMENTO MATERNO CONTINUADO						
Capital	Prática	2017 (n)	2018 (n)	2019 (n)	2020 (n)	2021 (n)
Rio Branco	Sim	6	–	4	11	6
	Não	0	–	2	1	14
Macapá	Sim	285	316	752	262	249
	Não	100	101	227	56	89
Manaus	Sim	161	354	431	717	856
	Não	80	118	157	440	585
Belém	Sim	91	64	37	10	22
	Não	10	12	8	2	26
Porto Velho	Sim	1	5	3	1	1
	Não	2	0	0	0	0
Boa Vista	Sim	1	–	13	3	1
	Não	0	–	2	0	3
Palmas	Sim	404	276	91	37	0
	Não	439	222	62	28	1

Fonte: SISVAN – WEB

A Tabela 2 apresenta o número total de crianças que se encontravam ou não em amamentação continuada em todas as capitais do Norte do Brasil, somando-se o total de 8.258 crianças. A partir dos dados, é possível analisar as práticas de aleitamento materno continuado, anual, bem como mensurar a média de aleitamento materno continuado ao longo do período, comparando-a com a de consumo alimentar de ultraprocessados, para assim estimar a capital de maior prevalência de aleitamento materno continuado, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Prevalência de consumo de alimentos ultraprocessados e práticas de aleitamento materno continuado, entre crianças de 6 a 23 meses das capitais do Norte do Brasil, entre 2017 e 2021.

Fonte: elaborado pelos autores (2023)

Pode-se observar alta prevalência de aleitamento materno continuado em Porto Velho, contrapondo-se ao consumo de alimentos ultraprocessados, já que foi a capital que apresentou a maior média de consumo entre as crianças. Boa Vista, Macapá, Belém e Rio Branco também apresentaram altas prevalências com índices bem mais elevados aos de consumo de ultraprocessados, com exceção de Macapá, que apresentou média de 54%, um percentual que ainda requer atenção especial. Já Palmas apresentou o pior índice de aleitamento materno continuado (44%). Isso significa dizer que 56% das crianças não se encontravam em amamentação continuada. No entanto, mesmo com essa taxa, a prática de aleitamento materno continuado ainda superou o consumo de alimentos ultraprocessados, que foi de 34%.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em âmbito global, a prática de amamentação continuada é mais prevalente em países da baixa e média renda. Em nações menos desenvolvidas, a taxa de amamentação continuada aos 12 e 24 meses de idade é superior a 90% e 60%, respectivamente. Por outro lado, na maioria dos países de alta renda, menos de 20% das crianças são amamentadas até um ano de idade. Entretanto, não existe um limite máximo recomendado internacionalmente para a duração da amamentação. O desmame

natural, entendido como um processo gradual pelo qual a criança se desmama autonomamente, geralmente ocorre, em média, entre os 2 e 4 anos de idade (BRASIL, 2017).

Observou-se que apesar de a prática de aleitamento materno continuado superar o consumo de alimentos ultraprocessados entre todas as capitais, deve-se levar em conta que as crianças também consumiam alimentos não saudáveis, o que pode levar a formação de hábitos alimentares desfavoráveis para a saúde dessas crianças, especialmente para as crianças de Palmas, com as quais o aleitamento materno continuado foi menos praticado.

Vale ressaltar ainda que o desmame precoce e introdução de alimentos não saudáveis na dieta complementar contribuem para o desequilíbrio na oferta de nutrientes e o consumo elevado de alimentos calóricos, favorecendo o desenvolvimento da obesidade na população infantil (PEREIRA *et al.*, 2022).

Os resultados evidenciam Porto Velho com a maior média de consumo de alimentos ultraprocessados, com 72%. Esse resultado contraria a orientação do Guia Alimentar para a População Brasileira, no qual diz que os ultraprocessados devem ser evitados, uma vez que são nutricionalmente desbalanceados. Por conta de sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos *in natura* ou minimamente processados (BRASIL, 2014). Todavia, é importante destacar que Porto Velho também apresenta a maior média de aleitamento materno continuado, com uma taxa de 87%.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa, baseada nos dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), revela um cenário preocupante acerca do consumo de alimentos ultraprocessados entre crianças de 6 meses a 2 anos nas capitais do Norte do Brasil. Ao longo do período de 2017 a 2021,

constatou-se uma alta prevalência de alimentos complementares inadequados, que vai contra as diretrizes recomendadas pelas autoridades de saúde.

Entre as capitais estudadas, foi possível observar uma variação significativa nos índices de consumo de alimentos ultraprocessados. Embora tenha tido uma queda geral ao longo dos anos, é alarmante que algumas dessas capitais ainda apresentem índices elevados, chegando a 100% de consumo em determinados anos. Esses números reforçam a necessidade de ações direcionadas para conscientizar as famílias e incentivar práticas alimentares mais saudáveis para as crianças nessa fase crucial de desenvolvimento.

Em contraste com o consumo de alimentos ultraprocessados, foi observada a prática de aleitamento materno continuado nas mesmas capitais. O aleitamento materno é fundamental para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças, fornecendo nutrientes essenciais e fortalecendo o sistema imunológico. É encorajador notar que algumas capitais apresentaram altos índices de aleitamento materno continuado, o que indica uma tendência positiva.

Entretanto, chama a atenção a dinâmica entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o aleitamento materno continuado em algumas capitais. Em algumas delas, o alto consumo de alimentos ultraprocessados parece coexistir com índices comprovados de aleitamento materno, o que pode indicar que as famílias estão adotando práticas alimentares seguidas mesmo durante o período de amamentação. Essa situação reforça a necessidade de intervenções educativas para promover uma alimentação saudável desde os primeiros meses de vida.

Os resultados da pesquisa enfatizam a importância da atuação dos profissionais de saúde na orientação às famílias sobre a importância do aleitamento materno continuado e dos hábitos alimentares saudáveis

para as crianças. Além disso, políticas públicas que visem à promoção da alimentação adequada e restrição do acesso a alimentos ultraprocessados são essenciais para proteger a saúde das crianças e prevenir doenças futuras.

É importante ressaltar que o período entre 6 meses e 2 anos de idade é crucial para estabelecer hábitos alimentares saudáveis, que podem influenciar a saúde ao longo da vida. Por tanto, investir em estratégias de promoção da alimentação saudável desde a infância é uma medida de extrema importância para garantir um futuro mais saudável e com menor incidência de doenças relacionadas à alimentação.

Como limitações do presente estudo, não foi possível analisar o consumo de alimentos ultraprocessados e aleitamento materno continuado no ano de 2018, em Rio Branco e Boa Vista, devido à falta de registro de dados no SISVAN, fato que pode ter intervindo na acuracidade de consumo de tais alimentos nas referidas capitais.

Frente a essas circunstâncias, faz-se necessário destacar a relevância de realizar pesquisas periódicas para a verificação do consumo alimentar entre a população infantil. Então, por se tratar de um processo contínuo, que não se finda, fica em aberto para outros pesquisadores continuarem com os estudos.

Diante do problema de pesquisa, que foi responder até que ponto o consumo de alimentos ultraprocessados pode afetar a saúde das crianças, parte-se da hipótese de que a alta prevalência de consumo entre as capitais, pode, sim, causar danos à saúde dessas crianças, tendo em vista que o consumo de tais alimentos a curto e longo prazo pode prejudicar o crescimento e desenvolvimento infantil. Além disso, pode aumentar o risco de obesidade, diabetes mellitus do tipo 2, dislipidemia, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, entre outras doenças crônicas. Em conclusão, os resultados desta pesquisa destacam a necessidade urgente de ações que incentivem o aleitamento materno

continuado e reduzam o consumo de alimentos ultraprocessados entre crianças na região Norte do Brasil. A saúde e o bem-estar dessas crianças estão em jogo e investir em políticas públicas e educativas é um passo fundamental para garantir um futuro mais saudável e promissor para essa geração.

REFERÊNCIAS

ALTOÉ, Larissa. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. 2019. Disponível em: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/reportagens/15395-guia-alimentar-para-criancas-brasileiras-menores-de-2-anos>. Acesso em: 20 de jun. 2023.

ALVES, Gabriela Manhães; DE OLIVEIRA CUNHA, Teresa Claudina. A importância da alimentação saudável para o desenvolvimento humano. **Humanas Sociais & Aplicadas**, v. 10, n. 27, p. 46-62, 2020.

ALVES, Katiusse Rezende *et al.* Consumo alimentar segundo a classificação NOVA, alterações da pressão arterial e incidência de hipertensão em adultos da Coorte de Universidades Mineiras (CUME). 2020.

BARROS, Dayane *et al.* A influência da transição alimentar e nutricional sobre o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 7, p. 74647-74664, 2021.

BENENSON, I., Frederick, A. W. & Porter, S. (2020). Pediatric hypertension: A guideline up date. *The Nurse Practitioner*. 45 (5), 16-23.

BISOTTO, Caroline Thill. Fatores associados ao consumo alimentar de crianças de 6 a 12 meses acompanhadas na atenção básica de Porto Alegre em 2018. 2022.

BRASIL. Dislipidemia na criança e no adolescente – Orientações para o pediatra. 2020. Disponível em:

<https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/dislipidemia-na-crianca-e-no-adolescente-orientacoes-para-o-pediatra/>. Acesso em: 20 de jun. 2023.

BRASIL. Guia Alimentar para a população brasileira. 2014. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso em: 20 de jun. 2023.

BRASIL. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. 2019. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf. Acesso em: 20 de jun. 2023.

BRASIL. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. 2021. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_crianca_brasileira_versao_resumida.pdf. Acesso em: 20 de jun. 2023.

BRASIL. Dislipidemia na criança e no adolescente – Orientações para o pediatra. 2020. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/dislipidemia-na-crianca-e-no-adolescente-orientacoes-para-o-pediatra/>. Acesso em 20 de jun. 2023.

BRASIL. Hipertensão arterial na infância e adolescência. 2019. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/21635c.MO_Hipertensao_Arterial_Infanc_e_Adolesc.pdf. Acesso em: 20 de jun. 2023.

CAINELLI, Eveline Costa *et al.* Consumo de alimentos ultraprocessados por crianças e fatores socioeconômicos e demográficos associados. **Einstein (São Paulo)**, v. 19, 2021.

CALLIARI, Suellen Savi *et al.* Dislipidemia em crianças e adolescentes do município de Marau-RS. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 27, p. 368-373, 2019.

CARDOSO. Introdução de alimentos ultraprocessados na alimentação de crianças menores de 36 meses de idade de creches públicas do município de pescaria brava, Santa Catarina.

CARLESSO, Gabriela *et al.* Dislipidemia na infância: Uma revisão de literatura. 2022.

CÉSAR, A.; VILAN, Katiane. Pressão Arterial em Crianças. O Papel Fundamental da Atividade Física e da Gordura Corporal. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 116, p. 957-958, 2021.

CONCEIÇÃO, Rafael dos Santos; DE SOUZA, Lara Leão Luna. Hipertensão arterial na infância: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 11, p. e484101119935-e484101119935, 2021.

DEWEY, Kathryn G. *et al.* Development of food pattern recommendations for infants and toddlers 6–24 months of age to support the Dietary Guidelines for Americans, 2020–2025. **The Journal of Nutrition**, v. 151, n. 10, p. 3113-3124, 2021.

DIAS, Leila Patrícia Ferreira *et al.* Efeitos nocivos causados pelo consumo de corantes alimentares na infância: uma revisão integrativa. – Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2018.

ENANI. Alimentação Infantil I: Prevalência de indicadores de alimentação de crianças menores de 5 anos: ENANI 2019. – Documento eletrônico. – Rio de Janeiro, RJ: UFRJ, 2021. (135 p.). Coordenador geral, Gilberto Kac. Disponível em: <https://enani.nutricao.ufrj.br/index.php/relatorios/>. Acesso em: 20 de jun. 2023.

FILHO, Lair *et al.* Hipertensão arterial na infância como fator preditor e indicador de mortalidade de idosos Arterial hypertension in childhood as

a predictor and an indicator of mortality in the elderly. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 5, p. 34382-34397, 2022.

FLYNN, J. T., *et al.* (2017). Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. *Pediatrics*. 140 (3), e20171904.

FRAPORTI, Marisete Inês; ADAMI, Fernanda Scherer; ROSOLEN, Michele Dutra. Fatores de risco cardiovascular em crianças. **Revista Portuguesa de Cardiologia**, v. 36, n. 10, p. 699- 705, 2017.

GIESTA, Juliana Mariante *et al.* Fatores associados à introdução precoce de alimentos ultra processados na alimentação de crianças menores de dois anos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 2387-2397, 2019.

GOMES, Camila Monteiro; OLIVEIRA, Gabrielle Pereira de; SILVA, Rafaella da Cunha da. Obesidade na primeira infância: causas, consequências e a importância do cuidado nutricional nos primeiros anos de vida. 2022.

GONÇALVES, Flávia Maia *et al.* Introdução alimentar: método baby ped weaning (BLW), 2022.

IZAR, Maria Cristina de Oliviera *et al.* Intervenção sobre fatores de risco em crianças e adolescentes. *Rev. Soc. Cardiol. Estado de São Paulo*, p. 34-42, 2019.

KUHN, Izabel Cristina Quintanilha; MERHEB, Karina de Castro. A importância da alimentação saudável e adequada na primeira infância para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis uma revisão da literatura. CEUB – Educação Superior. 2021.

LOPES, Larissa da Silva. Formação de hábitos alimentares na primeira infância. 2021.

LOUZADA, Maria Laura da Costa *et al.* Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional da dieta no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 49, 2015.

MADALOZZO, Aline Dutra *et al.* método de educação nutricional sobre alimentação complementar de bebês nascidos pré-termo. In: **Congresso Internacional em Saúde**. 2021.

MANFREDI, L. H., and MACIEL, S. F. V. O., eds. Sinalização purinérgica: implicações fisiopatológicas [online]. Chapecó: Editora UFFS, 2021, pp. 221-236. ISBN: 978-65-86545-47-0.

<https://doi.org/10.7476/9786586545494.0013>.

MARRA, M., CARDOSO; A. M.; MANFREDI, L. H. Hipertensão arterial sistêmica. In: CARDOSO, A. M.

MATOS, Lívia Serrato *et al.* Gênese da aterosclerose em crianças e adolescentes: artigo de revisão. **CONNECTION LINE-REVISTA ELETRÔNICA DO UNIVAG**, n. 14, 2016.

MELZER, Matheus Ribeiro Theodósio Fernandes *et al.* Fatores associados ao acúmulo de gordura abdominal em crianças. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 33, p. 437-444, 2015.

MENEGASSI, Bruna *et al.* A nova classificação de alimentos: teoria, prática e dificuldades. **Ciência & saúde coletiva**, v. 23, p. 4165-4176, 2018.

Método BLW (Baby-Led Weaning). 2017. Disponível em:

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/19491c-GP_-_AlimCompl_-_Metodo_BLW.pdf. Acesso em: 20 de out.2023.

MONTEIRO, Carlos A. *et al.* NOVA. A estrela brilha. [Classificação dos alimentos. Saúde Pública.] *World Nutrition*. Janeiro-março 2016, 7, 1-3, 28-40. **World Nutrition** Volume 7, Número 1-3, janeiro-março, 2016.

NASCIMENTO, Glacilene Marques da Penha Candido; DE ALBUQUERQUE, Mariane Santana; CAVALCANTI, Rafaella de Andrade Silva. Consumo de alimentos ultraprocessados em tre lactentes de 06 a 23 meses no estado de Pernambuco. **RBONE-Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, v. 15, n. 95, p. 678-686, 2021.

NICKLAUS, Sophie. Complementary feeding strategies to facilitate acceptance of fruits and vegetables: A narrative review of the literature. **International journal of environmental research and public health**, v. 13, n. 11, p. 1160, 2016.

NOGUEIRA, Mariana Bossi *et al.* Consumo de alimentos ultraprocessados e fatores associados no primeiro ano de vida em Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, p. 725-736, 2022.

NUPENS. Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://www.fsp.usp.br/nupens/a-classificacao-nova/>. Acesso em: 20 de jun. 2023.

PEREIRA, Anna Müller *et al.* Consumo de alimentos ultraprocessados por crianças de uma Coorte de Nascimentos de Pelotas. **Revista de Saúde Pública**, v. 56, 2022.

PEREIRA, Ingrid Freitas da Silva *et al.* Estado nutricional de menores de 5 anos de idade no Brasil: evidências da polarização epidemiológica nutricional. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 3341-3352, 2017.

PEREIRA, Mariana Fernanda Vaz e FIGUEIREDO, Andéa Mendes. A importância do diagnóstico da Diabetes Mellitus tipos 1 e 2 na infância. **SALUSVITA**, Bauru, v. 36, n. 2, p. 601- 614, 2017.

SANTOS, Samila Marinho *et al.* Avaliação do consumo de processados e ultraprocessados, prática de atividade física e estado nutricional de crianças atendidas em uma clínica universitária de Vitória-ES. **RBONE-**

Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, v. 15, n. 98, p. 1230-1247, 2021.

SILVA, Rodrigo Myqueias de Melo. Alimentos processados e ultraprocessados e a saúde humana. 2022. Repositório Universitário de Ânima. 2022.

SILVA, Virna da. Análise dos fatores de risco para doença cardiovascular em crianças escolares de 5 a 9 anos procedentes de escolas públicas da região central da cidade de Fortaleza-Ceará-Brasil. 2017. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

SILVEIRA, Isabele Dantas *et al.* Obesidade como fator de risco cardiovascular em crianças: uma revisão sistemática da literatura: Obesity as a cardiovascular risk factor in children: a systematic review of the literature. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 11, p. 76449- 76460, 2022.

SIMÕES, H.; SERRA, F.; DUARTE, S. Diabetes Tipo 2 na infância e adolescência—novos desafios, novos desafios. **Revista Portuguesa de Diabetes**. 2015; 10 (2): 90-97.

SOUSA, Angélica Silva; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; ALVES, Laís Hilário. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 43, 2021.

SOUSA, José Raul; DOS SANTOS, Simone Cabral Marinho. Análise de conteúdo em pesquisa qualitativa: modo de pensar e de fazer. **Pesquisa e debate em Educação**, v. 10, n. 2, p. 1396-1416, 2020.

SOUZA, Alcione Aguiar; CADETE, Matilde Meire Miranda. O papel das famílias e da escola na formação dos hábitos alimentares saudáveis de crianças escolares. **Revista Pedagógica**, n. 40, v. 19, p. 136-154, 2017.

SOUZA, Ana Beatriz Ferreira. Consumo de alimentos ultraprocessados durante o primeiro ano de vida. 2021.

SPARREBERGER, Karen *et al.* Ultra-processed food consumption in children from a Basic Health Unit. *J Pediatr (Rio J)* 2015; 91(6):535-542.

TASINI. Alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados: Principais diferenças, vantagens e desvantagens. 2020. Disponível: <https://news.certifee.com.br/artigo/Alimentos-in-natura-minimamente-processados-processados-e-ultraprocessados-Principais-diferencas-vantagens-e-desvantagens>. Acesso em: 20 de jun. 2023.

TOLONI, Maysa Helena de Aguiar *et al.* Preditores da introdução de alimentos industrializados na infância: estudo em creches públicas. **Revista o Mundo da Saúde**, n. 41, v. 4, p. 644- 651, 2017.

UNICEF. 2021. Estudo inédito do UNICEF aponta alto consumo de alimentos ultraprocessados em lares atendidos pelo Bolsa Família. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/estudoineditodounicefaponta-alto-consumo-de-alimentosultraprocessados-em-lares-atendidos-pelo-bolsa-familia>. Acesso em: 20 de jun. 2023.

VICTOR, Jackeline *et al.* A importância da alimentação na saúde e no desenvolvimento infantil: uma revisão integrativa. Disponível em: <https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2022/10/a-importancia-da-alimentacao-na-saude-e-no-desenvolvimento-infantil.pdf>. Acesso em: 20 de jun. 2023.

VITOLLO, Márcia Regina *et al.* Exploring the risk factors for early-life sugar consumption: A birth cohort study. WILEY, [s. l.], 2020.

WEFFORT, Lamounier. Alimentação da criança e perspectivas: pediatria-geriatria. 2a. ed. Editora Manole. 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age. 2023.

Disponível em:

<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/373358/9789240081864-eng.pdf?sequence=1>. Acesso em: nov.2023.

¹Discente do Curso Superior de Nutrição do Centro Universitário do Norte
Campus Manaus

²Discente do Curso Superior de Nutrição do Centro Universitário do Norte
Campus Manaus

³Discente do Curso Superior de Nutrição do Centro Universitário do Norte
Campus Manaus

⁴Discente do Curso Superior de Nutrição do Centro Universitário do Norte
Campus Manaus

⁵Discente do Curso Superior de Nutrição do Centro Universitário do Norte
Campus Manaus

⁶Docente do Curso Superior de Nutrição do Centro Universitário do Norte
Campus Manaus, Am. Especialista em Nutrição Materno Infantil (UNESA)

⁷Docente do Curso Superior de Nutrição do Centro Universitário do Norte
Campus Manaus, Am. Especialista em Especialista em Nutrição Clínica e
Segurança Alimentar (FAMEESP)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil